

COVID-19 GEÇİRMİŞ KİŞİLERDE ORAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF ORAL LESIONS IN PEOPLE WITH COVID -19 DIAGNOSIS

Meral UZUNKAYA¹, Eda ÇETİN ÖZDEMİR¹

¹ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine herhangi bir nedenle başvurmuş ve COVID-19geçirmiş hastalarda, COVID-19 sürecinde veya sonrasında oluşan oral lezyonların değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 160 hasta dahil edilmiştir. Katılımcılara sosyo-demografik bilgileri ve dental durumları ile ilgili 14 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Hastalara, COVID-19 karantina dönemlerinde dental hassasiyet, ağız kuruluğu, dişeti kanaması, oral dokularda ödem ve dişlerde mobilite bulgularını içeren sorular soruldu.

Bulgular: Katılımcıların, % 43'ü COVID-19 süresince veya sonrasında ağız kuruluğu yaşadıklarını belirtmiştir. Bireylere sorulan COVID -19 sürecinde veya sonrasında dişlerinizde hassasiyet yaşadınız mı sorusuna verilen cevaba baktığımızda, % 24 oranında evet olarak cevaplamışlardır. Bireylerin % 5,8'i dişlerinde mobilite hissettiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların diş fırçalama ve diş ipi kullanımının dişeti kanaması üzerine etkisini karşılaştırdığımızda, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Sonuç: COVID-19 ve oral lezyonları değerlendiren çalışmalarda ağız kuruluğu ve aftöz lezyonların en sık rastlanan lezyonlar olduğu belirtilmektedir. Çalışmamızın sonuçlarına göre, COVID-19'un dental dokuda hassasiyet ve mobilite gibi olası etkileri olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ağız Kuruluğu, COVID-19, Mobilite, Oral Lezyonlar.

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to evaluate the oral lesions that occur during or after the COVID-19 disease in patients who have applied to Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Dentistry for any reason.

Materials and Method: A total of 160 patients were included in the study. A questionnaire consisting of 14 questions was applied to the participants about their socio-demographic information and dental status. Patients were asked questions about dental sensitivity, dry mouth, bleeding gums, edema in the oral tissues and mobility in the teeth during the Covid-19 quarantine periods.

Results: 43% of the participants stated that they experienced dry mouth during and after COVID-19. When we look at the answer given to the question of whether you have experienced sensitivity in your teeth during or after the COVID-19 process, they answered yes at a rate of 24%. 5.8% of the individuals stated that they felt mobility in their teeth. When we compared the effects of tooth brushing and flossing on gingival bleeding, no statistically significant difference was found.

Conclusion: In studies evaluating COVID-19 and oral lesions, it is stated that dry mouth and aphthous lesions are the most common lesions. According to the results of our study, we think that COVID-19 may have possible effects on dental tissue, such as sensitivity and mobility.

Keywords: COVID-19, Dry Mouth, Mobility, Oral Lesions.

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Eda ÇETİN ÖZDEMİR, Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye. **E-mail:** drcetineda@gmail.com

Bu makaleye atıf yapmak için / Cite this article: Uzunkaya, M., & Çetin Özdemir, E. (2024). COVID-19 Geçirmiş Kişilerde Oral Lezyonların Değerlendirilmesi. *Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences*, 9 (1), 72-77. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10612029>

GİRİŞ

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2), COVID-19 olarak bilinen yeni koronavirüs hastalığının nedeni olan tek zincirli bir RNA virüsüdür (Lue ve ark., 2020). Solunum damlacıkları, aerosoller, temas ve fomitler yoluyla bulaşır. En sık görülen klinik belirtiler ateş, baş ve boğaz ağrısı, nefes darlığı, kuru öksürük, karın ağrısı, kusma ve ishaldir. Bu virüsle enfekte birçok hastada bilgisayarlı tomografide iki taraflı akciğer buzlu cam opasitesi bulunur. Son raporlara göre, anosmi ve tat alamamanın da yaygın olduğu bulunmuştur (Hu ve ark., 2021). Bu semptomlarla birlikte, virüs deri ve ağız boşluğu gibi diğer bölgeleri de etkileyebilir (Recalcati, 2021; Amarim ve ark., 2022).

SARS-CoV-2, SARS-COV ile karşılaştırıldığında farklı bir dikensi proteine (spike protein) sahiptir. Spike protein, virüsün anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörüne bağlanmasına ve konakçı hücre membranı ile füzyonuna aracılık eder. SARS-CoV-2'de furin benzeri bir bölünme bölgesinin bulunması S proteininin hazırlanmasını kolaylaştırdığı ve diğer beta koronavirüslerle karşılaştırıldığında SARS-CoV-2'nin yayılma etkinliğini arttırdığı bulunmuştur (Hu ve ark., 2021; Hatmal ve ark., 2021). Bu veriler kapsamında; ACE2 reseptör ekspresyonu yapan hücreler SARS-CoV-2 enfeksiyonu açısından potansiyel yüksek riskli olabileceği düşünülmektedir. Gastrointestinal kanalın bir parçası olan ağız boşluğu da özellikle tükürük bezleri ve dil dorsumu olmak üzere ACE2 reseptörleri açısından zengindir. Bu durum oral kavite mukozasının SARS-CoV-2 enfeksiyonunun yayılımı açısından potansiyel bir risk yolu olabileceğine işaret etmektedir (Paradowska-Stolarz, 2021).

Son zamanlarda COVID-19 hastalarının oral belirtileri hakkında artan sayıda yayın yapılmıştır, bu da oral lezyonların COVID 19'un olası bir klinik özelliği olabileceğini düşündürmektedir (Zarch ve Hosseinzadeh, 2021). Ağız boşluğunda mukozal lezyonlar, tat değişiklikleri ve diş eti iltihabı gibi çeşitli belirtilere ek olarak ülser, erozyon, bül, vezikül, püstül, fissürlü veya papilsiz dil, makül, papül, plak, pigmentasyon, ağız kokusu, hemorajik kabuk, nekroz, peteşi, ödem, eritem ve spontan kanama gibi semptomlar bildirilmiştir. Lezyonların tutulum yerleri dil, dudak mukozası, damak, dişeti, bukkal mukosa, orofarenks ve tonsiller (Iranmanesh, 2021). COVID-19 hastalığının erken evrelerinde ağız içi belirtiler, özellikle periferik tromboz belirtileri olarak kabul edilirse, bu durum ciddi hastalık riskini artırabilir. Bu nedenle bu tür belirtilerin görüldüğü hastalarda olası ciddi hastalık tablosunu önlemek için antikoagülan tedavilerin mümkün olan en kısa sürese başlaması gerekebilir. (Favia ve ark. 2021)

Ülkemizde COVID-19 tanısı almış hastalar evde karantina uygulamasıyla takip edildiğinden oral lezyonları hastaların muayene ettirmesi ve farkına vardıkları oral lezyonlara hastanın teşhis koyması mümkün değildir. Yine de hastaların rapor edebilecekleri şikayetler olabilir. Ayrıca COVID-19 teşhisi öncesinde diş tedavisi için kliniklere başvuran hastalarda diş hekimlerinin erken teşhisi ve olası ciddi hastalık tablosunu önlemek için önem arz eder. Bu çalışmada, COVID-19 tanısı almış kişilerde, kanama, hassasiyet ve mobilite gibi hastanın bildirebileceği oral rahatsızlıkları değerlendirmeyi planladık.

MATERYAL-METHOD

Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan onay alınarak Mart-Ekim2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi (Oturum No:2021/09 Karar No:03). 2013 yılında revize edilen 1975 Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak yürütülen çalışmamıza Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji anabilim dalına başvuran COVID-19 geçirmiş, 18 yaşından büyük, gönüllü kişilerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü 160 bireyden oluşmaktadır. Katılımcıların COVID-19 sürecinde diş ve ağız lezyonları hakkında farkındalığını değerlendirmek için bir anket formu oluşturuldu.

Anket 2 sayfadan oluşuyordu. Anketin giriş kısmı çalışmanın amacını, konunun önemini açıklayan bir bölümden oluşturuldu. Bu giriş kısmındaki bilgilendirmeyi okuyup çalışmaya katılmayı onaylayan katılımcılar, 2. Sayfadaki yaş, cinsiyet, sistemik durum, COVID-19 semptomları ve COVID-19 süresince ağız lezyonları ile ilgili toplam 14 sorudan oluşan anketi yanıtladılar.

İstatistiksel Analiz

İstatistiksel analiz için Jamovi (Sürüm 1.0.4) yazılımı kullanıldı. Demografik özelliklerin sıklıkları verilerek tanımlayıcı istatistikleri yapıldı. Diş eti kanamasının diş fırçalama ve diş ipi kullanımına göre karşılaştırılması Pearson χ^2 testi ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık için olasılık seviyesi $p = 0.05$ olarak belirlendi.

BULGULAR

Çalışmaya 88'i kadın, 70'i erkek (2 katılımcı cinsiyet belirtmemiş) olmak üzere toplam 160 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin ortalama yaşı 38 olarak hesaplanmıştır. (Tablo1)

Katılımcıların yarısından fazlası (%51) 6-9 ay önce COVID-19 geçirdiğini belirtmiştir. Oral hijyen alışkanlıklarına baktığımızda, günde en az 2 defa dişlerini fırçalayan bireylerin oranı % 52.4 iken, diş ipi kullananların oranı % 26'dır. (Tablo1)

Bireylerin,% 16'sı COVID-19 süresince ağzında aft ya da yara gördüğünü, %14'ü dişetinde şişlik hissettiğini bildirmiştir. COVID-19 süresince veya sonrasında dişeti kanaması olup olmadığı sorusuna verilen cevaplara baktığımızda, % 29 oranında evet cevabını vermişlerdir. Katılımcıların % 43'ü, COVID-19 süresince veya sonrasında ağız kuruluğu yaşadıklarını belirtmiştir. Bireylere sorulan COVID-19 sürecinde veya sonrasında dişlerinizde hassasiyet yaşadınız mı sorusuna baktığımızda, % 24 oranında evet olarak cevaplamışlardır. Bireylerin % 5.8'i dişlerinde mobilite hissettiğini belirtmişlerdir. (Tablo 1)

Tablo1. Demografik özelliklerin ve sorulara verilen cevapların tanımlayıcı istatistikleri

Demografik özellikler ve sorular		n= 160
Yaş		38 (28, 48)
Cinsiyet		
	Erkek	70 (44%)
	Kadın	88 (56%)
Sigara kullanıyor musunuz?		
	Evet	36 (23%)
	Hayır	122 (77%)
Kronik hastalık var mı?		
	Evet	33 (21%)
	Hayır	126 (79%)
Düzenli olarak almanız gereken ilaç var mı?		
	Evet	34 (22%)
	Hayır	123 (78%)
COVID-19 hastalığını geçireli ne kadar zaman oldu?		
	1-3 ay	28 (18%)
	3-6 ay	49 (31%)
	6-9 ay	80 (51%)
Günde kaç kez diş fırçalarsınız?		
	Hiç	8 (5.1%)
	1 kez	66 (42%)
	2 kez	73 (46%)
	3 kez	10 (6.4%)
Diş ipi kullanır mısınız, kullanırsanız günde kaç kez?		
	Hiç kullanmam	114 (75%)
	Günde 1	36 (24%)
	Günde 2	3 (2.0%)
COVID-19'a yakalanmadan önce veya sonra ağzınızda aft ya da yara olduğunu gördünüz mü?		
	Var	25 (16%)
	Yok	131 (84%)
COVID-19 süresince ve sonrasında aşağıdaki bölgelerde şişlik hissettiniz mi?		
	Hissetmedim	129 (83%)
	Diş eti	22 (14%)
	Dil	3 (1.9%)
	Damak	1 (0.6%)
COVID-19 süresince ve sonrasında dişeti kanamanız oldu mu?		
	Var	29 (19%)
	Yok	126 (81%)
COVID-19 süresince ve sonrasında ağız kuruluğu hissettiniz mi?		
	Var	67 (43%)
	Yok	88 (57%)
COVID-19 süresince ve sonrasında dişlerinizde hassasiyet hissettiniz mi?		
	Var	37 (24%)
	Yok	120 (76%)
COVID-19 süresince ve sonrasında dişlerinizde sallanma (mobilite) hissettiniz mi?		
	Var	9 (5.8%)
	Yok	147 (94%)

Katılımcıların diş fırçalama ve diş ipi kullanımının dişeti kanaması üzerine etkisini karşılaştırdığımızda, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. (Tablo2)

Tablo2. Oral hijyen alışkanlıklarının COVID-19 geçiren hastalardaki dişeti kanaması ile ilişkisinin ki-kare testi ile gösterilmesi

Faktörler	Dişeti kanaması			p-değeri
	N	Evet N = 27 (18%)	Hayır N = 122 (82%)	
Günde kaç kez diş fırçalarsınız?	149			0.60
Hiç		1 (3.7%)	7 (5.7%)	
1 kez		13 (48%)	48 (39%)	
2 kez		13 (48%)	58 (48%)	
3 kez		0 (0%)	9 (7.4%)	
Günde kaç kez diş ipi kullanıyorsunuz?	149			0.49
Hiç		19 (70%)	93 (76%)	
Günde 1		7 (26%)	27 (22%)	
Günde 2		1 (3.7%)	2 (1.6%)	

TARTIŞMA

Yapılan araştırmalar SARS-COV-2'nin reseptörü olan ACE2nin oral kavitede bulunduğunu göstermiştir. Bu durumun, oral kavitenin virüs için potansiyel bir rezervuar olduğu ve hastalık döneminde görülen oral lezyonların nedeni olabileceği düşünülmüştür.

Zarch ve ark., COVID-19 geçirmiş kişilerin oral bulgularını değerlendirdikleri bir derlemede en yaygın oral bulgunun ağız kuruluğu olduğunu belirtmişlerdir (Zarch ve Hosseinzadeh, 2021). Biadsee ve ark. COVID-19 geçiren kişilere oral bulgularla ilgili bir anket çalışması planlamışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre katılımcıların yaklaşık % 56'sı ağız kuruluğu yaşadığını belirtmişlerdir (Biadsee ve ark., 2020). Bizim çalışmamızda da, katılımcıların yaklaşık yarısı tarafından ağız kuruluğu yaşandığı bildirilmiştir. Çalışmamızın ağız kuruluğu ile ilgili bulgusu genel literatür ile uyumludur.

Fidan ve ark. 74 COVID-19 tanısı almış hastayı dahil ettikleri bir çalışmada oral lezyonları incelemişlerdir. Dahil edilen katılımcıların %46.6'sında aftöz lezyonlar olduğu gözlenmiştir (Fidan ve ark, 2021). İtalya da yapılan bir başka çalışmada hastanede yatan COVID-19 tanısı alan hastalarda oral lezyonlar değerlendirilmiştir. Hastaların %52.8'inde ülseratif lezyonlar olduğu belirtilmiştir (Favia ve ark.2021). Bizim çalışmamızda katılımcıların %16'sı oral aft ya da ülser olduğunu belirtmiştir. Çalışmalar arasında bu farklılığın hastaların oral lezyonları önemsememesi, hastalık üzerinden belli bir zaman geçmesi buna bağlı olarak lezyonların unutulması olduğunu düşünmekteyiz.

İsrail'de COVID-19 geçiren kişilere yapılan bir anket çalışmasında 128 kişiden 10'u ağız boşluğunda şişlik bildirmiştir (4'ü damakta, 4'ü dilde ve 2'si diş etlerinde) (Biadsee ve ark., 2021). Madrid'de yapılan COVID-19 tanısı alan 666 hastanın oral dokularını inceleyen bir çalışmada 78 hastada (%11.7) oral mukozayı ilgilendiren değişiklikler bulunmuştur. En yaygın olanı, dil şişmesinin eşlik ettiği veya etmediği geçici ön U-şekilli lingual papillittir (%11.5) (Nuño, 2021). Bizim çalışmamızda katılımcılar %16.5 oranında ağız boşluğunda şişlik olduğunu belirtmişlerdir.

COVID-19 geçiren kişilere yapılan bir anket çalışmasına katılan 128 kişiden 6'sı oral kanaması olduğunu belirtmişlerdir (Biadsee ve ark., 2021). Yine çeşitli vaka raporlarında gingivitisin değişen formları ile ilgili oral lezyonlar bildirilmiştir (Martín ve ark., 2021; Patel ve ark.,2021). Yapılan bir başka çalışmada COVID-19 hastaları 5 gruba ayrılmıştır. Diş eti kanaması sadece iki grupta gözlenmiştir: 45-54 yaş arası hastalarda vakaların %20'sinde, 55-64 yaşlarında vakaların %18.5'inde (Remizova ve ark., 2021). Bizim çalışmamızda katılımcılar %19 oranında dişeti kanaması yaşadıklarını bildirmişlerdir.

Rusya'da yapılan bir çalışmada COVID-19 tanısı alan hastalara dental durumu değerlendirmek için bir çalışma planlanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre; hastalarda artmış diş hassasiyeti olduğu ve prevalansın ileri yaş gruplarında daha düşük olduğu (%25- I grup, %25 - II grup, %20 - III grup, %16 - IV grup, %11,1 - V grup) belirtilmiştir (Remizova ve ark., 2021). Bizim çalışmamıza katılan bireylerin %24'ü diş hassasiyeti yaşadığını belirtmiştir.

Anand ve ark. COVID-19 tanısı alan ve almayan hastalara, periodontal durum değerlendirmesi yapmışlardır. COVID-19 tanısı alan grupta diş mobilitesi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur (Anand ve ark., 2021). Bizim çalışmamızda katılımcıların % 5.8'i dişlerinde mobilite hissettiklerini bildirmiştir.

Genel literatürde, oral hijyeni yetersiz olan hastalarda dişeti kanaması ya da oral lezyonların görülme oranının daha fazla olduğu rapor edilmiştir (Farid ve ark., 2021). Bizim çalışmamızda dişeti kanaması olan ve olmayanlarla, oral hijyen ilişkisine baktığımızda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Çalışmamızın; katılımcıların klinik periodontal parametrelerinin değerlendirilmemiş olması, oral lezyonları hekim değil de katılımcıların belirtmesi, hastalık üzerinden geçen zamanın her hastada aynı olmaması, katılımcı sayısının az olması gibi limitasyonları bulunmaktadır. Literatürde diş hassasiyeti ve mobilite gibi dental durumu değerlendiren az çalışma olması nedeniyle değerli olduğunu düşünmekteyiz.

Teşekkür

Araştırmamıza gönüllü olarak katılan tüm hastalarımıza teşekkür ederiz.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazarlar gerçek veya potansiyel çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek

Bu çalışma herhangi bir özel hibe veya fon almamıştır.

Yazar Katkıları

Plan, tasarım: M.Ü., E.Ç.Ö.; Materyal, metot ve veri toplama: M.Ü., E.Ç.Ö.; Analiz ve yorum: M.Ü., E.Ç.Ö.; Yazım ve eleştirel değerlendirme: M.Ü., E.Ç.Ö.

KAYNAKLAR

- Anand PS, Jadhav P, Kamath KP, Kumar SR, Vijayalaxmi S, Anil S. A case-control study on the association between periodontitis and coronavirus disease (COVID-19). *J Periodontol.* 2021;1-7.
- Biadsee A, Biadsee A, Kassem F, Dagan O, Masarwa S, Ormianer Z. Olfactory and Oral Manifestations of COVID-19: Sex-Related Symptoms—A Potential Pathway to Early Diagnosis. *Otolaryngol - Head Neck Surg (United States).* 2020;163:722–8.
- Farid H, Khan M, Jamal S, Ghafoor R, Professor A. Oral manifestations of Covid-19-A literature review. 2021;e2248.
- Favia G, Tempesta A, Barile G, Brienza N, Capodiferro S, Vestito MC, et al. Covid-19 Symptomatic Patients with Oral Lesions: Clinical and Histopathological Study on 123 Cases of the University Hospital Policlinic of Bari with a Purpose of a New Classification. *J Clin Med.* 2021;10:1–10.
- Fidan V, Koyuncu H, Akin O. Oral lesions in Covid 19 positive patients. *Am J Otolaryngol - Head Neck Med Surg.* 2021;42:102905.
- Hatmal mon M, Alshaer W, I Al-Hatamleh MA, Hatmal M, Smadi O, Taha MO, et al. cells Comprehensive Structural and Molecular Comparison of Spike Proteins of SARS-CoV-2, SARS-CoV and MERS-CoV, and Their Interactions with ACE2. 2638;9.
- Hu B, Guo H, Zhou P, Shi Z-L. Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. *Nat Rev Microbiol.*2021;19:141-54.
- Iranmanesh B, Khalili M, Amiri R, Zartab H, Aflatoonian M. Oral manifestations of COVID-19 disease: A review article. *Dermatologic Therapy.* 2021;34: e14578
- J. Amorim dos Santos, A.G.C. Normando, R.L. Carvalho da Silva1, A.C. Acevedo, G. De Luca Canto, N. Sugaya ARS-S et al. COVID-19 Submission; Clinical Review. *Journal of Dental Research* 1 –9.
- Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. *Lancet (London, England).* 2020;395:565.
- Martín Carreras-Presas C, Amaro Sánchez J, López-Sánchez AF, Jané-Salas E, Somacarrera Pérez ML. Oral vesiculobullous lesions associated with SARS-CoV-2 infection. *Oral Dis.* 2021;27:710–2.
- Nuño González A, Magaletskey K, Martín Carrillo P, Lozano Masdemont B, Mayor Iburguren A, Feito Rodríguez M, et al. ¿Son las alteraciones en la mucosa oral un signo de COVID-19? Estudio transversal en un Hospital de Campaña. *Actas Dermosifiliogr.* 2021;112:640.
- Paradowska-Stolarz AM. Oral manifestations of COVID-19 infection: Brief review. *Dent Med Probl.*

- 2021;58(1):123–6.
- Patel J, Woolley J. Necrotizing periodontal disease: Oral manifestation of COVID-19. *Oral Dis.* 2021;27 Suppl 3:768–9.
- Recalcati S. Cutaneous manifestations in COVID-19: a first perspective. *European Academy of Dermatology and Venereology.*2020;34:212-3.
- Remizova AA, Dzgoeva MG, Tingaeva YI, Hubulov SA, Gutnov VM, Bitarov PA, et al. Tissue Dental Status and Features of Periodontal Microcirculation in Patients with New COVID-19 Coronavirus Infection. *Pharmacophore .* 2021;12:6–13.
- Zarch RE, Hosseinzadeh P. COVID-19 from the perspective of dentists: A case report and brief review of more than 170 cases. *Dermatologic Therapy.* 2021;34:e14717